

YO‘LLARNI QURISH VA TA‘MIRLASHDA SUV RESURLARINI HIMOYA QILISH

¹Tovboev Bahrom Xabibullaevich, ²Yuzboev Rustam Alimbekovich

¹dotsent, JizPi, ²katta o‘qituvchi, JizPi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178256>

Annotatsiya. Ushbu tezisdav avtomobil yo‘llarini qurish va ta‘mirlash jarayonida suv resurslarini himoya qilish haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: avtomobil yo‘li, qurish, ta‘mirlash, tabiat, suv, atrof-muhit, talablar.

Аннотация. В данном тезисе представлены сведения об охране водных ресурсов при строительстве и ремонте дорог.

Ключевые слова: автомобильная дорога, строительство, ремонт, природа, вода, окружающая среда, требования.

Abstract. This thesis provides information on the protection of water resources during the construction and repair of roads.

Keywords: road, construction, repair, nature, water, environment, requirements.

Mustaqillikning ilk yillaridan ishonchli va qulay transport infratuzilmasini yaratish davlatimiz siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri etib belgilangan. Tarixan qisqa davrda qurib bitkazilgan xalqaro ahamiyatga ega avtomobil yo‘llari, ko‘priklar Vatanimizning iqtisodiy va madaniy rivojlanishini ta‘minlashda, xalqimizning uzog‘ini yaqin qilishda muhim omil bo‘lmoqda.

Mamlakatimizda har yili o‘rtacha 220-270 kilometr yo‘l yangidan qurilmoqda va rekonstruksiya qilinmoqda. Avtomobil yo‘llarini takomillashtirish orqali ularning quyi texnik toifadan yuqori toifaga o‘tkazilishi transport oqimiga xizmat ko‘rsatish darajasini muttasil oshirayotir. Avtomobil yo‘llarini qurish, rekonstruksiya qilish, ta‘mirlash va saqlashda tabiatni muhofaza qilish bo‘yicha amaldagi qonunlar asosida atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni talab etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1993 yil 6 maydagi 837–XII–sonli Qarori bilan tasdiqlangan “Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq, O‘zbekistondagi hamma suv ob‘ektlari yagona davlat suv fondini tashkil qiladi. Suvlar muhofazasi va ulardan foydalanishni tashkil qilish hamda nazorat O‘zbekiston Respublikasi Davlat tabiat qo‘mitasi va Qishloq va suv xo‘jaligi Vazirligiga yuklatilgan.

“O‘zbekiston Respublikasi hududida yuzaki suvlarni muhofaza qilishga gigienik talablar” SanPin 0172–04 ga ko‘ra, ratsional texnologiyalarni qo‘llash, aylanma yoki takroriy suv ta‘minoti yoki oqovasiz ishlab chiqarish tizimlaridan foydalanish evaziga oqova suvlarni bartaraf etish mumkin bo‘lgan holatlarda suv ob‘ektlarini oqova suvlar bilan ifloslantirish taqiqlanadi.

Avtomobil yo‘llarini qurish, ta‘mirlash va saqlashda barcha yer qazish o‘zanini chuqurlatish va tozalash, suv osti transheyalarini qurish, foydali qazilmalarni qazish kabi ishlarni suvdan foydalanishni boshqarish, himoyalash va baliqchilik muhofazasi organlari bilan kelishilgan holda olib borish lozim.

“Yuzaki suvlarni ifloslanishdan asrash sanitariya qoida va normalari” SanPin №0056–96 22.07.96 ga va “Sanoat korxonalari hududidan yuzaki suvlarni tozalash va ularni suv havzalariga chiqarish sharoiti hisobi uchun inshootlar loyihalash bo‘yicha vaqtinchalik tavsiyalar”ga muvofiq, yo‘l qurilishi, ta‘mirlash, yo‘llardan foydalanish korxonalari, yo‘l-qurilish industriyasi, xizmat

ko‘rsatish korxonalari hamda bevosita qurilish ob‘ektlari va transport inshootlari oqova suvlardagi zararli aralashmalar tarkibi bo‘yicha birinchi guruh korxonalariga kiradi.

Yuzaki oqim suvlari bilan zararli moddalarning suvga qo‘shilishini kamaytirish uchun quyida keltirilgan tadbirlar amalga oshirilishi lozim:

- yomg‘ir oqova tarmog‘iga (kanalizatsiya) ishlab chiqarish chiqindilari tushishini bartaraf etish;

- hududlarni doimiy tozalab turishni tashkil etish;

- yo‘l qoplamalarini o‘z vaqtida ta‘mirlash;

- yo‘l qoplamasiga grunt suvda oqib tushmasligi uchun ko‘kalamzorlashtirilgan joylarni bordyurlar bilan chegaralash;

- chang va gazdan tozalash darajasini oshirish;

- avtotransportdan foydalanishning texnik darajasini oshirish;

- qurilish maydonlarida vaqtinchalik ochiq lotoklar orqali yuzaki suvlar oqimini tartibga solish va oqova suvlarni 50–70% gacha oqartirib tindirish, so‘ngra suv ob‘ektlariga oqimni yoki tozalash, muttasil xom ashyo oqib tushishi mumkin bo‘lgan joylarni ajratib, u yerdagi yuzaki suvlarni chetlatish va tozalash;

- sochiluvchan materiallarni saqlash va transportda tashishni tartibga solish.

Agar suv havzalari va suv oqimlaridagi (suv ob‘ektlari) suvning tarkibi va xossasi bevosita yoki bilvosita ishlab chiqarish yoki yo‘l, yo‘l inshootlaridan foydalanish natijasida o‘zgargan va qisman yoki to‘liq foydalanishga yaroqli bo‘lmasa, bu suv ob‘ektlari ifloslangan hisoblanadi.

Yuzaki suvlarning tarkibi yaroqliligi va xossasi O‘zDSt 951:2011 “Aholining markazlashgan xo‘jalik-ichimlik suv ta‘minoti manbalari. Gigienik, texnik talablar va tanlash qoidasi”, O‘zDSt 950:2011 “Ichimlik suvi. Gigienik talablar va sifatni nazorat qilish” va “O‘zbekiston Respublikasi hududida yuzaki suvlarni himoya qilishga gigienik talablar” SanPiN 0172–04 da belgilangan talablar va normalarga ko‘ra aniqlanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, avtomobil yo‘llarini qurish va ta‘mirlashda suv resurslaridan oqilona foydalanish juda muhimdir. Avtomobil yo‘llarini qurish, rekonstruksiya qilish, ta‘mirlash va saqlashda tabiatni muhofaza qilish bo‘yicha amaldagi qonunlar asosida atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni talab etadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. ШНҚ 2.05.02-07 “Автомобиль йўллари”.
2. ИКН 08-2011 “Автомобиль йўллари қуриш, таъмирлаш ва сақлашда табиий муҳитни муҳофаза қилиш бўйича йўриқнома”
3. Закон Республики Узбекистан “Об охране природы”.
4. Закон Республики Узбекистан “О воде и водопользовании”.
5. Товбоев Б.Х., Юзбоев Р.А. К расчёту элементов транспортных сооружений, работающих в нестационарных условиях //Academy. – 2020. – №. 12 (63).
6. Товбоев Б.Х., Юзбоев Р.А., Зафаров О.З. Влияние конструктивных решений на трещиностойкость асфальтобетонных слоев усиления //Молодой ученый. – 2016. – №. 1. – С. 227-230.
7. Товбоев Б.Х., Юзбоев Р.А., Зафаров О.З. Влияние конструктивных решений на трещиностойкость асфальтобетонных слоев усиления //Молодой ученый. – 2016. – №. 1. – С. 227-230.

8. Товбоев Б. Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА //Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – С. 947-951.
9. Товбоев В. Х. ASFALTBETON YO‘LLARDA ILASHISH Koeffitsientini YO‘L QOPLAMASIGA TA’SIRI: ASFALTBETON YO‘LLARDA ILASHISH Koeffitsientini YO‘L QOPLAMASIGA TA’SIRI. – 2023.
10. Kh T. B. CHARACTERISTICS OF ASPHALT CONCRETE PROCESSING IN HOT CLIMATIC CONDITIONS //Экономика и социум. – 2023. – №. 3-1 (106). – С. 219-221.